

PARAMETRLI TENGLAMALAR HAQIDA

G‘ofurov To‘lqinjon

Farg‘ona viloyati Bag‘dod tumani 38-maktab o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada matematikada parametrغا bog‘liq masalalar, xususan bir parametrli tenglamalarni yechish usullari tahlil qilingan. Parametrli tenglamalarning umumiy ko‘rinishi, parametr qiymatlariga bog‘liq holda ularning yechimga ega bo‘lish holatlari yoritilgan hamda misollar asosida yechish algoritmlari ko‘rsatib berilgan. Shuningdek, trigonometrik tenglamalar tushunchasi, ularni sodda trigonometrik tenglama ko‘rinishiga keltirish usullari va yechishning asosiy metodlari tavsiflangan. Maqolada parametrli va trigonometrik tenglamalarni o‘rganish o‘quvchilarning analitik hamda mantiqiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishda muhim omil ekanligi asoslab berilgan.

Kalit so‘zlar: parametr, parametrli tenglama, chiziqli tenglama, kvadrat tenglama, tenglamalar sistemasi, trigonometrik tenglama, diskriminant

Matematikada parametrغا bog‘liq masalalar ko‘lami juda keng bo‘lib, ularni fanning bo‘limi va mavzulari bo‘yicha, parametrlar soni bo‘yicha va boshqa xususiyatlari bo‘yicha sinflashtirish mumkin. Ushbu maqolada bir parametrli tenglamalar va ularga doir masalalar haqida to‘xtalamiz.

x noma‘lumni topish talab qilinadigan va biror a parametrغا bog‘liq bo‘lgan $f(x, a) = 0$ ko‘rinishdagi tenglama bir parametrli tenglama deyiladi.

Masalan, $ax = a + 1$, $a(ax - 1) = 9x + 3$, $ax^2 - 6ax + 2a + 3 = 0$ ko‘rinishdagi tenglamalarda noma‘lum son x va a ni yagona parametr deyish mumkin.

Bir noma‘lumli birinchi darajali parametrغا bog‘liq tenglamaning umumiy ko‘rinishi quyidagicha:

$$ax = b \quad (1)$$

Tenglamada a va b parametrlarning olishi mumkin bo‘lgan qiymatlariga mos uning yechimlari haqida quyidagi hollarni sanab ko‘rsatish mumkin:

a) Agar $a \neq 0$ bo'lsa, (1) tenglama faqat bitta yechimga ega (b parametrning qiymatlariga bog'liq emas).

b) Agar $a = 0$, $b \neq 0$ bo'lsa, (1) tenglama yechimga ega emas.

c) Agar $a = 0$, $b = 0$ bo'lsa, (1) tenglama cheksiz ko'p yechimga ega, ya'ni x noma'lumning har qanday qiymati (1) tenglamani qanoatlantiradi.

Demak, bir noma'lumli birinchi darajali tenglamalarni yechishda dastlab uni (1) ko'rinishga keltirish kerak. So'ngra masalaning qo'yilishiga bog'liq holda a), b), c) hollarga muvofiq yechim aniqlanadi.

1-misol. Quyidagi parametrli tenglamani yeching:

$$a^2(x-2) - x = a - 3.$$

Yechish: Oddiy shakl almashtirishdan so'ng berilgan tenglamaga teng kuchli bo'lgan quyidagi tenglamani hosil qilamiz:

$$(a-1)(a+1)x = (2a+3)(a-1).$$

Agar $a = 1$ bo'lsa, tenglama $0 \cdot x = 0$ ko'rinishga keladi, ya'ni ixtiyoriy haqiqiy son tenglamaning yechimi bo'la oladi. Agar $a = -1$ bo'lsa, tenglama $0 \cdot x = -2$ ko'rinishda bo'lib, u yechimga ega bo'lmaydi. Agar $a \neq \pm 1$ bo'lsa, tenglama yagona yechimga ega bo'ladi, yechim esa $x = \frac{2a+3}{a+1}$ ko'rinishda bo'ladi.

$$ax^2 + bx + c = 0 \quad (2)$$

tenglamaning yechimlari

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} \quad \text{va} \quad x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} \quad (3)$$

formulalar bilan aniqlanib, bu nuqtalar $y = ax^2 + bx + c$ parabolaning Ox o'qi bilan kesishish nuqtasini ifodalaydi.

(3) formulalar va yuqoridagi shakllardan ko'rinadiki, tenglamaning haqiqiy sonlar to'plamidagi yechimlari Δ ning qiymatiga bog'liq bo'lib, u 2 ta ($\Delta > 0$ da), 1 ta ($\Delta = 0$ da) ildizga ega yoki ildizi yo'q bo'lishi mumkin ($\Delta < 0$ da).

Kompleks sonlar maydonida esa $ax^2 + bx + c = 0$ tenglama $\Delta > 0$ va $\Delta < 0$ hollarda 2 ta kompleks yechimga, $\Delta = 0$ da esa 1 ta kompleks yechimga ega bo'ladi.

2-misol. $nx^2 + 2mx - n = 0$ tenglamaning hamma yechimlari to‘plamini ko‘rsating.

Yechish. Tenglamada m va n parametrlardir. Formuladan foydalanib, bu tenglamaning umumiy yechimini topamiz:

$$x_1 = \frac{-m - \sqrt{m^2 + n^2}}{n} \quad x_2 = \frac{-m + \sqrt{m^2 + n^2}}{n}$$

$n \neq 0$ da bu qiymatlar yechim bo‘ladi. Agar $n = 0$ bo‘lsa, tenglama $2mx = 0$ ko‘rinishni olib, $x = 0$ yechim kelib chiqadi. Demak, yechimlar $n = 0$ da $x = 0$, $n \neq 0$ da x_1 va x_2 bo‘ladi.

Agar izlanayotgan noma’lum biror trigonometrik funksiya ostida bo‘lsa, ya’ni

$$\sin[f(x)] = a, \quad \cos[f(x)] = a, \quad \operatorname{tg}[f(x)] = a, \quad \operatorname{ctg}[f(x)] = a$$

tenglamalarning har biri sodda trigonometrik tenglama deyiladi. Trigonometrik tenglamalar trigonometrik funksiyalar ta’riflari, ayniyatlar va xossalardan foydalanib, sodda trigonometrik tenglama shakliga keltirish orqali yechiladi.

Trigonometrik tenglamalarni yechish uchun misolning xarakteriga qarab turli usullarni qo‘llash mumkin.

1. Algebraik tenglamalarga keltiriladigan tenglamalar.
2. Bir xil ismli ikkita trigonometrik funksiyaning tengligi shartidan foydalanib yechiladigan tenglamalar.
3. $\sin x$ va $\cos x$ ga nisbatan bir jinsli bo‘lgan tenglamalar.
4. Yordamchi burchak kiritish usuli bitlan yechiladigan tenglamalar.
5. Ratsional almashtirish usuli bilan yechiladigan tenglamalar.
6. Sun’iy usullar bilan yechiladigan tenglamalar.
7. Chap va o‘ng qismlarni baholash yo‘li bilan yechiladigan tenglamalar.

3-misol. $\frac{2}{a \cos x} - \frac{a}{\cos x} = \frac{2 \cos x}{a} + \operatorname{tg} x, \quad a \neq 0.$

Yechish: $\cos x \neq 0, \quad 2 - a^2 = 2 \cos^2 x + a \sin x \quad 2 - a^2 = 2(1 - \sin^2 x) + a \sin x$

$$2 - a^2 = 2 - 2 \sin^2 x + a \sin x \quad 2 \sin^2 x - a \sin x - a^2 = 0.$$

$\sin x = y$ deb belgilash kiritamiz, u holda ushbuni olamiz:

$$2y^2 - ay - a^2 = 0, D = a^2 + 4 \cdot 2a^2 = 9a^2, y_{1,2} = \frac{a \pm 3|a|}{4}.$$

$$a < 0 \text{ da: } y_1 = -\frac{a}{2}; y_2 = a; a > 0 \text{ da: } y_1 = a; y_2 = -\frac{a}{2}.$$

$$1) \sin x = -\frac{a}{2}$$

$$2) \sin x = a$$

$$x = (-1)^{k+1} \arcsin\left(\frac{a}{2}\right) + \pi k, k \in \mathbb{Z}$$

$$x = (-1)^n \arcsin a + \pi n, n \in \mathbb{Z}.$$

Javob:

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{Agar } -1 < a < 0 \text{ va } 0 < a < 1 \text{ bo'lsa, } \left\{ (-1)^{k+1} \arcsin\left(\frac{a}{2}\right) + \pi k, (-1)^n \arcsin a + \pi n \right\}; \\ \text{Agar } -2 \leq a \leq 1 \text{ va } 1 \leq a \leq 2 \text{ bo'lsa, } x = (-1)^{k+1} \arcsin\left(\frac{a}{2}\right) + \pi k; \\ \text{Agar } a < -2 \text{ va } a > 2 \text{ bo'lsa, } \emptyset. \end{array} \right.$$

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. S.Nosirov, M.Hayitov, M.Mamajonov. Parametrga bog‘liq tenglama va tengsizliklar. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2009.-158 b.
2. X.X. Xolmatov, "Matematika o‘qitish metodikasi", Toshkent, 2015.
3. M.A.Mirzahmedov, D.Sotboldiyev. «O‘quvchilarni matematik olimpiadalarga tayyorlash». Toshkent: O‘qituvchi, 1993 yil.
4. Sh.A.Alimov va boshqalar. 9-sinf algebra darsligi. – T.:O‘qituvchi, 2019 yil.
5. A.Kamolov va boshqalar. 7-sinf algrbra darsligi. – Toshkent.: Yangi nashr, 2022 yil.
6. Matematikadan 1996-2006 yilgi tematik testlar to‘plami